

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20699820>

ТӨЛЕГЕН АЙБЕРГЕНОВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ИДИОСТИЛЬ

Смамутова Ширин Азатбаевна

Қарақалпақ мемлекеттік университеті доценті

Идирисова Гулнур Бектурсынқызы

Қарақалпақ мемлекеттік университетінің 4-курс студенті

***Аннотация.** Бұл мақалада қазақ ақыны Т.Айбергеновтың поэзиясындағы тілдік және көркемдік тәсілдердің ерекшеліктері анықталды. Нәтижеде өзіндік стильдік даралығы бар екендігі, сонымен қатар ортақ поэтикалық белгілердің де кездесетіні дәлелденді. Поэтикалық тілдің басты ерекшеліктері ретінде бейнелілік, көпмағыналылық, эмоционалды-экспрессивтік реңк атап өтіліп талданады.*

***Кілт сөздер:** Т.Айбергенов поэзиясы. Тілдік және көркемдік тәсілдер. Поэзиясындағы идиостиль. Эмоционалды-экспрессивтік реңк.*

***Аннотация.** В данной статье выявляются особенности языковых и художественных средств в поэзии Төлөгена Айбергенова. В результате исследования доказано наличие индивидуального авторского стиля, а также общих поэтических признаков, характерных для его творчества. В качестве основных особенностей поэтического языка рассматриваются и анализируются образность, многозначность и эмоционально-экспрессивная окраска.*

***Ключевые слова:** поэзия Төлөгена Айбергенова, языковые и художественные средства, идиостиль, эмоционально-экспрессивная окраска.*

Abstract. *This article identifies the distinctive linguistic and artistic devices in the poetry of Tolegen Aibergenov. The study demonstrates the presence of the poet's individual stylistic identity as well as common poetic features characteristic of his works. The main features of his poetic language, including imagery, polysemy, and emotional-expressive coloring, are examined and analyzed.*

Keywords: *Tolegen Aibergenov's poetry, linguistic and artistic devices, idiostyle, emotional and expressive coloring.*

XX ғасырдағы қазақ поэзиясында Төлеген Айбергенов шығармашылығы ұлттық рухты, азаматтық болмысты және адамның ішкі эмоционалдық әлемін ерекше поэтикалық қуатпен жеткізе алған көркем құбылыс ретінде танылады. Ақын поэзиясының басты ерекшеліктерінің бірі – авторлық дара стильдің, яғни идиостильдің айқын қалыптасуы. Идиостиль – қаламгердің дүниетанымы, көркемдік ойлау жүйесі, тілдік қолданысы мен бейнелеу тәсілдерінің жиынтығы. Ақынның «Атамекен» өлеңі осы тұрғыдан оның поэтикалық әлемін, ұлттық-танымдық көзқарасын және көркемдік тіл өрнегін терең танытатын туындылардың бірі болып табылады. Өлеңнің идеялық өзегі – туған жерге деген шексіз махаббат, ұлттық болмыс пен азаматтық жауапкершілік. Өлең атауының өзі «Атамекен» концептісі арқылы ұлттық мәдени кодты танытады. «Атамекен» ұғымы қазақ дүниетанымында тек географиялық кеңістік емес, тарихи жады, рухани сабақтастық, ұлттың генетикалық негізі ретінде қабылданады. Ақын өлеңнің алғашқы шумағында: «Мен тұрмын ата-баба жұртын басып...» деп, лирикалық кейіпкердің кеңістікпен ғана емес, тарихпен, ата-баба рухымен рухани байланысын көрсетеді. Мұндағы «ата-баба жұрты» тіркесі ұлттық концепт ретінде қолданылып, тарихи сабақтастықтың символына айналған. Ал: «Жаутаңдап қазір менің жанарымда, Түп-тұтас жиырма жеті жыл тұр ғашық» деген жолдарда ақын уақыт категориясын эмоциялық категориямен байланыстырады. Мұнда адамның өмір жолы туған жерге деген

сүйіспеншілікпен өлшенеді. Бұл – ақын идиостилине тән философиялық-эмоционалдық синтез.

Төлеген Айбергенов идиостилинің маңызды ерекшелігінің бірі – эмоциялық-экспрессивтік лексиканың мол қолданылуы. Өлең мәтінде «атамекен», «туған жер», «топырақ», «ақ төс», «тасқын», «болашақ» секілді ұлттық-рухани семантикаға ие сөздер жиі ұшырасады. Бұл сөздер поэтикалық мәтіннің семантикалық өрісін қалыптастырады. Мысалы: «Туған жер, мен сен салған құс түлетіп...». Мұндағы «құс түлету» – фразеологиялық негіздегі образды қолданыс. Бұл тіркес адамның ер жетуі, өмір мектебінен өтуі, рухани қалыптасуы мағынасында жұмсалған. Ақын сөзге жаңа экспрессивтік реңк беріп отыр. Сондай-ақ: «Дүние-ай, қандай жақсы ед табаныңа, Тұрғаны өз топырағыңнан ыстық өтіп» деген жолдардағы «өз топырағың» тіркесі туған жердің қасиеттілігін айқындайтын ұлттық символдық мағынаға ие.

Ақын поэзиясындағы басты стильдік ерекшеліктің бірі – метафоралық ойлау жүйесі. Өлең бойында күрделі авторлық метафоралар кездеседі. Мысалы: «Мен сенің жалғыз тамшы тасқыныңмын». Бұл жолдарда лирикалық «мен» туған жердің бөлшегі ретінде беріледі. «Тамшы» – жеке тұлғаның символы болса, «тасқын» – халықтың, ұлттың, тарихи қозғалыстың символы. Осы арқылы ақын жеке адам мен ұлт тұтастығын көрсетеді. Бұл – авторлық метафораның көркемдік қызметінің жоғары деңгейі. Келесі жолда: «Кететін сенен шығып, саған сіңіп» деген метафоралық құрылым өмірдің басталуы мен аяқталуы туған жермен байланысты екенін білдіреді. Мұнда философиялық циклдік модель көрінеді. Төлеген Айбергенов поэзиясына тән ерекшеліктің бірі – синтаксистік динамика. Ақын сөйлем құрылымдары арқылы эмоциялық қуатты арттырады. Мысалы: «О, менің мәңгі басар нық тұрағым, Қалайша махаббатымды ұқтырамын!» Бұл жолдардағы одағайлық құрылым («О») мәтіннің эмоционалдық әсерін күшейтіп, поэтикалық пафосты арттырады. Ал риторикалық сұрақ ақынның ішкі тебіренісін береді. Сонымен қатар өлеңде лепті сөйлемдер мен үндеу формалары жиі кездеседі. Бұл ақынның азаматтық

лирикасына тән ерекшелік болып табылады. «Мен сенің ақ төсіңе шаңқай түсте, Көлеңкем түспесе деп тік тұрамын». Мұнда «ақ төс» – туған жердің тазалығы мен киелілігінің символы. Ал «көлеңке» – адам бойындағы кемшілік, кірбің, моральдық әлсіздік символы. Лирикалық кейіпкер туған жер алдындағы рухани тазалығын сақтағысы келеді. Өлеңнің соңындағы: «Баурайы мәңгі көктем заңғарлардың, Басында мәңгі жатқан ақ қары бар» деген жолдар туған жердің мәңгілік сипатын танытатын философиялық символ ретінде берілген. «Ақ қар» – тазалықтың, тұрақтылықтың, уақыттан тыс биіктіктің көрінісі.

«Атамекен» өлеңі Төлеген Айбергенов идиостилинің көркемдік жүйесін айқын танытатын шығармалардың бірі. Ақын поэзиясында ұлттық концепт, эмоционалдық экспрессия, авторлық метафора, символдық образдар және синтаксистік динамика өзара тұтас поэтикалық жүйе құрайды. Ақынның тілдік тұлғасы туған жерді тек табиғи кеңістік ретінде емес, рухани болмыс пен ұлттық сәйкестіктің негізі ретінде тануымен ерекшеленеді. Осы арқылы Төлеген Айбергенов қазақ поэзиясында өзіндік идиостиль қалыптастырған көрнекті суреткер ретінде танылады.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Рымғали Нұрғали. Әдебиет теориясы. – Астана, 2003.
2. Ахмет Байтұрсынұлы. Әдебиет танытқыш. – Алматы: Атамұра, 2003.
3. Төлеген Айбергенов. Таңдамалы шығармалар. – Алматы: Жазушы, 2001.
4. Қирабаев С. Қазақ әдебиеті. – Алматы: Білім, 1998.
5. Қасқабасов С. Әдебиет және эстетика. – Алматы: Ғылым, 2001.